

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Есимова О. Ж

Аннотация: В статье показано, как в современной действительности возрастает значимость повышения уровня экологической культуры как части общечеловеческой культуры. Поэтому необходим пересмотр содержания экологического образования и формирования экологической грамотности на этапе начального школьного образования. При развитии экологической грамотности важно учитывать возрастные особенности школьников.

Ключевые слова: младший школьный возраст, экологическая грамотность, возрастные особенности младших школьников.

Актуальность темы исследования связана с складывающейся в настоящее время острой экологической ситуацией. Серьезную обеспокоенность вызывают сообщения об участившихся экологических катастрофах, загрязнении воды, воздуха и почвы, которые приводят к ухудшению здоровья населения. В связи с этим актуализируются проблемы экологического образования, пропаганды экологической культуры, формирования экологической грамотности с начальной школы.

По мнению Л.Н. Малкиной, ребенка младшего школьного возраста очень легко убедить, объясняя ему различные правила; легче научить воспринимать знания, на основе которых он в дальнейшем воспринимает реальность [3]. Невзорова рассказала, что в младшем школьном возрасте ребенок эмоционален и впечатлителен, и он быстро откликается на призыв защитить природу и растения, чтобы спасти жизнь и среду обитания братьев наших меньших. Это благоприятный период для создания основ экологического мышления [4]. Внимание устойчивое, сконцентрированное, обучающийся может им управлять и запоминать учебный материал.

В этом возрасте у детей появляется возможность узнать и понять сложные взаимосвязи в явлениях и процессах, происходящих в природе. Юный студент может усваивать огромное количество информации экологического характера, запоминать и использовать полученные знания при необходимости. В младшем школьном возрасте восприятие времени и пространства устойчиво, развивается творческое воображение, наглядно-образное мышление. В этом возрасте ребенок умственно и физически продуктивен, но если это его личный интерес, то работа имеет определенные временные рамки. Как сказал А.В. Кушнира, «в этот период,

чтобы как можно дольше удерживать внимание, необходимо обеспечить замену разных видов деятельности: учебны, игры, работы» [2].

Характерной чертой младшего школьного возраста является следующее: дети очень доверчивы, суггестивны, любознательны (с интересом изучают живые и неживые объекты природы, их особенности и качества); интерес к окружающему. Это определяет важность формирования экологической грамотности. Как отмечает Е.Ф. Цагараевой, «не объем экологических знаний имеет решающее значение для развития ребенка, а тип усвоения знаний, который определяется видом деятельности, приобретающей знания» [7].

Младший школьник эмоционально реагирует на различные явления природы, поражается рассказами о жизни животных, красоте растений, готов сопереживать, имеет определенный уровень экологической культуры и определенное понимание экологических отношений, может освоить. объем. [5].

Как отметил Л.Ю. Харитоновна разрабатываются конкретные представления о деятельности человека в области охраны окружающей среды, важности и значении охраны окружающей среды в современном мире, глобальных экологических проблемах современности. Дети знают, что здоровье человека зависит не только от правильного питания, но и от чистоты воздуха и воды [6].

Юные студенты активно изучают комплексную информацию экологического характера, знают, какие ситуации опасны для природной среды. Учащиеся младшего школьного возраста точно знают, как вести себя на природе, знают правила безопасного использования природных ресурсов. Информацию об экологических катастрофах юный школьник может воспринимать из средств массовой информации: горит лес, затоплен город или село, в результате разлива нефти погибли животные и птицы и т. д.

Как правильно заметил Л.Л. Багов констатировал, что если экологическое образование будет методологически обоснованным, если оно будет системным, экологические знания младших школьников будут глубокими и систематическими [1].

Следует отметить, что формирование экологических представлений у детей младшего школьного возраста должно идти осознанно: знания о природе – взаимоотношения в природе – навыки рационального использования природы – бережное отношение к природе. Это позволяет юным школьникам сформировать представление об окружающей действительности с учетом возрастных особенностей.

В 7-10 лет узнать и понять существующие взаимосвязи в явлениях и процессах, происходящих в природе.

Работая школьным учителем в постоянном контакте с молодежью, мне приходится сталкиваться с острой необходимостью более радикального подхода

к решению проблемы экологического воспитания и воспитания школьников. Научить ребенка познавать законы дикой природы в порядке развивать взаимосвязь между окружающей средой и навыками управления физическим и психическим состоянием. Постепенно определяются учебно-воспитательные задачи:

- углубление и расширение экологических знаний;
- развитие познавательной, творческой, социальной активности школьников во время экологической деятельности,
- установить основные экологические способности и навыки - поведенческие, познавательные, обращение к природе,
- осторожное обращение (подъем). Чему следует учить?

Каково общее содержание знаний, доступных в школе? Каковы требования к экологической готовности младших школьников? Как учить?

Один из видов работы – экскурсии на природу. К сожалению, большинство детей приходят в школу с очень ограниченными, потребительскими представлениями о природе. Предстоит долгий и трудный путь открытия красочного и неповторимого мира природы, поражающего детские сердца. Перед экскурсией вопросы воспитателей при входе, все это должно привлечь внимание детей к окружающей природе. На занятиях по технологии продолжаются уроки любви к природе, поскольку ребенок раскапывает скульптуру, привлекает растения или животных, которых видит во время экскурсии. Мыслительный процесс и возникновение чувств должны быть постоянными. Творческое мышление, художественный вкус у детей развивается в учебной деятельности, где осуществляется художественное слово, рисование и музыкальные произведения, все вокруг взаимосвязано. Полученные знания следует корректировать в практических вопросах. В школе нет участка, где ребенок мог бы сажать и выращивать растения, поэтому жилье помогает решить эту задачу. Их занятия развивают познавательную активность, наблюдательность, самостоятельность, трудолюбие.

Мы знаем, что экологические проблемы рассматриваются как неотложная и важная проблема. Год от года рост населения, развитие промышленности и транспорта, развитие науки и техники расширяют диапазон воздействия человека на биосферу. Это, в свою очередь, вызывает ту или иную экологическую проблему. Под экологической проблемой понимают воздействие природы на человека, т.е. процессы, имеющие экономическое значение в его хозяйстве, жизни и природных явлениях (стихийные катастрофы, изменение климата), массовую миграцию животных, важнейшими проблемами являются высыхание Арала. Моря, загрязнение окружающей среды, вымирание редких животных, сокращение хороших площадей, сокращение питьевой воды,

загрязнение атмосферного воздуха, сокращение лесных зон) любое такое явление понимается. Экологические проблемы делятся на 3 группы.

1. Универсальный (глобальный)
2. Региональный (региональный)
3. Местный (местный)

Природные, природные антропогенные или чисто антропогенные явления, наблюдаемые во всем мире, считаются универсальными проблемами. Можно привести несколько примеров таких универсальных проблем: проблема пресной воды, истощение озонового слоя, проблема использования пестицидов.

Уникальные природно-климатические, социально-экологические, этнографические особенности определенного региона земной поверхности определяют характер взаимодействия природы и человека. Критериями оценки региональных экологических проблем являются загрязнение воздуха и воды, превышающее установленные нормы, эрозия почв, потеря пастбищ, вырубка деревьев в лесах и т. д. Важнейшей из региональных экологических проблем в Центральной Азии являются острова и острова. -широкая экологическая проблема.

Все отрасли народного хозяйства, особенно промышленность и транспорт, выделяют побочный продукт, называемый «отходами». Данная продукция широко производится в некоторых регионах нашей республики, в результате чего загрязняет природу и наносит вред всем живым организмам, особенно здоровью человека. В такие отходы, портящие атмосферу, попадает дым и всевозможные токсичные газы, которые часто встречаются в Алмалыке, Ангрене, Фергане, Карши, Самарканде, Навои, Джизаке, Ташкенте, Чирчике, Бекабаде и других промышленно развитых и хорошо транспортируемых городах. загрязняет воздух городов.

Только в городе Самарканде к загрязнению воздуха причастны химический завод, "Синней мануфактура", "Холодильник", винно-спиртовой, консервный, хлопкоочистительный заводы, мебельная фабрика и др. На долю загрязнения воздуха приходится 70-80%. на машинах.приеду. По данным Ю. В. Новикова и Бекназарова (1983), автомобили выбрасывают в воздух более 200 различных аэрозольных частиц. Каждый автомобиль в год потребляет 200 кг (в основном бензина) и 300 тысяч кг воздуха. Из этого топлива один автомобиль выбрасывает в воздух 700 кг угарного газа, 230 кг несгоревших углеводов, 30 кг оксидов азота и 2-5 кг твердых веществ.В нашей стране, то есть в Узбекистане, мы будем изучать, как подходить к экологическим проблемам. В нашей стране, среди других направлений, мы уделяем серьезное внимание вопросам обеспечения экологической стабильности, создания необходимых условий для комфортной природной среды обитания населения, рационального и эффективного

использования природных ресурсов, предотвращения возникновения экологических проблем и устранения их негативных последствий. последствия. женится.

Мы рассмотрим вопрос загрязнения окружающей среды, который сегодня стал актуальной проблемой. Почему загрязняется окружающая среда и что является причиной этого? Большую роль в загрязнении окружающей среды играют природные и антропогенные факторы. Загрязнение окружающей среды, обусловленное природными факторами, носит преимущественно природный характер - молнии, трава и происходит в результате горения лесов, извержений вулканов, движения ветра, непрерывного разложения (останков растений и животных) в биосфера и другие процессы. Они выбрасывают в воздух миллионы тонн пыли в год. Тем не менее влияние природных факторов на окружающую среду невелико, в настоящее время наибольшее участие в загрязнении природы принимают искусственные факторы (антропогенный процесс). На его долю приходится 2/3 загрязнений, выбрасываемых в атмосферу. В результате загрязнения окружающей среды в равной степени наносится ущерб флоре и фауне земной поверхности, многовековым историческим памятникам и сооружениям. Все мы знаем, что природа обладает способностью восстанавливаться. Но человечество оказывает плохое воздействие на природу до такой степени, что природа не в состоянии восстановиться. Она загрязняется в результате притока сточных вод из сфер сельского хозяйства и хозяйственно-бытового обслуживания. В результате усугубляется нехватка пресной воды, атмосферу загрязняют предприятия электроэнергетики, металлургии, химической и других отраслей промышленности, транспортные средства, запуски космических кораблей в космос, различные пожары. В результате ежегодно в атмосферу выбрасываются миллиарды тонн твердых, газообразных и аэрозольных отходов. Увеличение количества углекислого газа (CO) и сернистых газов (SO₂) в атмосфере начало вызывать серьезные экологические проблемы.

Происхождение подобных проблем связано главным образом с ухудшением взаимоотношений общества и природы и загрязнением окружающей среды. Разработан ряд эффективных способов защиты окружающей среды. Первый из них – принять меры по предотвращению этого на предприятиях, загрязняющих окружающую среду. Для этого необходимо использовать такие пути, как строительство различных систем очистки отходов, отказ от использования грязных видов топлива, создание мусороперерабатывающих предприятий, рекультивацию заброшенных земель. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №343 о дальнейшем совершенствовании системы оценки загрязнения окружающей среды можно рассматривать как меру,

направленную на предотвращение загрязнения окружающей среды. В регионе Центральной Азии ведутся работы по охране природы и улучшить здоровье среды обитания.

Есть большие возможности для успешного экологического воспитания школьников. Например, при изучении географии по теме «Литосфера» юным школьникам можно рассказать о большом вкладе российских ученых и инженеров в мировую науку. новые методы дорожного и глубокого бурения. Глубокое бурение, раскрывающее тайны строения планеты, представляет собой сложный геологический процесс, который ставит нашу страну в число лидеров развития науки и техники в этом отношении. Сверхглубокая скважина на Кольском полуострове достигла глубины 12 262 м. Одной из целей Кольской сверхглубокой скважины было достижение границы Конрада, которая, по геофизическим данным, находится на глубине 7-8 км. Важнейшим геологическим результатом бурения стало доказательство отсутствия предела Конрада в его геологической концепции: в породах, в которых скважина поднималась выше установленного геофизиками предела, в тех же породах она уходила на несколько километров ниже.

В заключение следует сказать, что каждый человек обязан беречь природу, потому что природа представляет для нас угрозу. Наряду с классными уроками естествознания важное значение в формировании экологического сознания и культуры учащихся младших классов имеют внеурочная деятельность, школьные и общешкольные природоохранные мероприятия, организация экскурсий на лоно природы. Организация экологической деятельности юных школьников на экскурсиях включает в себя формирование знаний о распространенных растениях и животных нашей страны, изучая их, юные школьники приходят к выводу, что любой живой организм нуждается в защите. В результате они учатся бережно относиться к матери-природе и ее ресурсам. Обращаясь к природе как к «вы», увеличивая зеленые насаждения, не загрязняя окружающую среду настолько, насколько это возможно, посадив хотя бы один саженец и сделав его зеленым, мы можем хоть немного помочь защитить природу. Кроме того, мы, педагоги, в ходе воспитания молодого поколения обязаны прививать молодым людям любовь к природе и в то же время учить их беречь природу и бережно ее охранять. В то же время международное сотрудничество так же важно, как вода и воздух, для решения глобальных экологических проблем. В связи с созданием Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945 году международное сотрудничество в области экологии стало развиваться как важная составляющая деятельности этой международной организации. ООН многое сделала для дальнейшего развития международного экологического сотрудничества.

Рекомендации:

1. Багова Л.Л. Внеклассная работа по формированию экологической культуры младших школьников в рамках интегративного курса «Вокруг света» / Л.Л. Багова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. - 2015. - № 3. - С. 61-65.
2. Кушнир А.В. Использование активных методов обучения при формировании экологических представлений во внеклассной деятельности младших школьников / А.В. Кушнир // А.П. Вестник Таганрогского института. Чехов. - 2016. - № 2. - С. 114-120.
3. Малкина Л.Н. К вопросу экологического образования / Л.Н. Малкина // Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России: СПб. – Пенза, 2020. – С. 314-318.
4. Невзорова А.В. Образовательные результаты экологического воспитания учащихся младших классов во внеклассной деятельности / А.В. Невзорова // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 5. – С. 70-74.
5. Сергеева Б.В. Формирование основ экологических знаний у учащихся младших классов во внеклассной деятельности / Б.В. Сергеева, А.С. Станина // Перспективы науки и образования. – 2018. – № 1. – С. 89-97.
6. Харитоновна Л.Ю. Итоги утверждения программы повышения уровня экологической культуры во внеклассной деятельности детей / Л.Ю. Харитоновна // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психология и педагогические науки. – 2017. – № 2. – С. 64-71.
7. Цагараева Е.Ф. Экологическое воспитание младших школьников как часть внеклассной деятельности / Е.Ф. Цагараева // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2018. – № 4. – С. 228 – 230.
8. Радкевич В.А. Экология. Минск: Высшая школа, 1997.
9. Данилов-Данильян В. И. (ред.) Экология, охрана природы и экологическая безопасность. / МНЭПУ, 1997.
10. Человек и природа Л. А. Алибеков.
11. Турсунова Х. Т. Основы экологии и охраны природы - Саодат Т, 1997.